

УДК 616.31
DOI 10.5281/zenodo.17777589
Научная статья

ОДОНТОГЕННЫЕ ИНФЕКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ И ДРУГИМИ СОСТОЯНИЯМИ ИММУНОДЕФИЦИТА

ODONTOGENIC INFECTIONS IN PATIENTS WITH HIV INFECTION AND OTHER IMMUNODEFICIENCY CONDITIONS

ВАСИЕВ МАТВЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.
МАКСИМОВА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА,
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.
ЯРУЛЛИНА АЛИНА МАРАТОВНА,
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.
АНИСИМОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА,
*кандидат медицинских наук, доцент,
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.*

VASIEV MATVEY VLADIMIROVICH,
Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.
MAXIMOVA ALINA ALEXANDROVNA,
Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.
YARULLINA ALINA MARATOVNA,
Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.
ANISIMOVA TATYANA ANATOLYEVNA,
*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.*

Статья представляет собой систематизированный обзор современных данных (2020–2025 гг.), посвящённый проблеме одонтогенных инфекций у пациентов с ВИЧ-инфекцией и другими иммунодефицитными состояниями. В работе проанализированы эпидемиология, микробиологические особенности, клиническая специфика, факторы риска, а также современные подходы к диагностике и лечению. Показано, что в структуре стоматологической патологии данной группы пациентов доминируют глубокие гнойно-воспалительные процессы. Иммунодефицитные состояния приводят к изменению спектра основных возбудителей и нередко формируют каскад резистентности к стандартной антимикробной терапии. В диагностике обоснована необходимость комплексного подхода с применением методов визуализации и современных микробиологических исследований. Лечение должно быть ранним, индивидуализированным и включать рациональную антимикробную терапию в сочетании с хирургической санацией. Проведённый обзор литературы подчёркивает важность мультидисциплинарного взаимодействия стоматологов, инфекционистов и иммунологов для своевременного выявления одонтогенных инфекций, рационального подбора терапии и снижения риска тяжёлых осложнений у данной категории пациентов.

This article presents a systematic review of current data (2020–2025) on the problem of odontogenic infections in patients with HIV infection and other immunodeficiency conditions. The paper analyzes the epi-

demiology, microbiological characteristics, clinical specifics, risk factors, and modern approaches to diagnosis and treatment. It is shown that deep purulent-inflammatory processes predominate in the structure of dental pathology in this group of patients. Immunodeficiency conditions lead to a change in the spectrum of primary pathogens and often form a cascade of resistance to standard antimicrobial therapy. The need for a comprehensive approach in diagnostics using imaging methods and modern microbiological research is substantiated. Treatment should be early, individualized, and include rational antimicrobial therapy in combination with surgical debridement. The conducted literature review emphasizes the importance of multidisciplinary interaction between dentists, infectious disease specialists, and immunologists for the timely detection of odontogenic infections, rational selection of therapy, and reducing the risk of severe complications in this category of patients.

Ключевые слова: *одонтогенные инфекции, ВИЧ-инфекция, иммунодефицит, генерализованные воспалительные процессы, периодонтит, стоматология, антимикробная терапия.*

Key words: *odontogenic infections, HIV infection, immunodeficiency, generalized inflammatory processes, periodontitis, dentistry, antimicrobial therapy.*

Одонтогенные заболевания у пациентов с ВИЧ-инфекцией и другими состояниями иммунодефицита являются существенной клинической и социальной проблемой современной медицины. Для этой категории пациентов характерны более выраженная тяжесть воспалительных процессов, быстрый переход к генерализации, склонность к атипичному течению и формированию штаммов микроорганизмов, устойчивых к стандартной антимикробной терапии. Особую сложность представляет диагностика скрытых и хронических форм одонтогенных инфекций, которые могут дебютировать минимальной или нехарактерной симптоматикой, и долгое время оставаться нераспознанными. На фоне увеличения продолжительности жизни людей с иммунодефицитами, число пациентов с одонтогенными осложнениями также возрастает, что требует совершенствования профилактических мер, современных тактик лечения и разработки междисциплинарных алгоритмов наблюдения.

Целью исследования является анализ современных данных литературы за 2020–2025 годы о частоте, клинических проявлениях, особенностях диагностики и подходах к лечению одонтогенных инфекций у пациентов с ВИЧ-инфекцией и другими иммунодефицитными состояниями, с особым акцентом на факторах риска неблагоприятного течения, возможностях профилактики и целесообразности мультидисциплинарного ведения этой сложной категории больных. В рамках работы проанализированы эпидемиологические и клинические характеристики одонтогенных инфекций у лиц с различными формами иммунодефицита, выделены основные факторы, способствующие развитию тяжёлых и рецидивирующих воспалительных процессов, и рассмотрены современные подходы к диагностике, лечению и профилактике на стыке стоматологии, инфекционных болезней и иммунологии.

Исследование проведено в формате систематизированного литературного обзора с акцентом на публикации, вышедшие в период с 2020 по 2025 годы. Поиск оригинальных исследований, клинических наблюдений, систематических обзоров и международных руководств проводился в базах данных PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science, eLIBRARY и Google Scholar. В поисковые запросы включались русскоязычные и англоязычные ключевые слова: «одонтогенная инфекция», «ВИЧ», «иммунодефицит», «стоматологические осложнения», «odontogenic infection», «periodontitis», «HIV», «immunodeficiency». Критерии включения предполагали оригинальные работы с описанием особенностей клиники, диагностики или терапии одонтогенных инфекций у пациентов с установленными иммунодефицитами. Исключались публикации без медицинских данных, описания иммунного статуса или четкой привязки к заявленной тематике. Отбор материалов проводился поэтапно: сначала оценивалась релевантность по названию и аннотации, после чего осуществлялся полнотекстовый

анализ для выделения ключевых параметров — характера и частоты одонтогенных инфекций, профиля возбудителей, используемых методов терапии, а также данных по исходам. Полученная информация систематизировалась с целью объективного сопоставления современных клинических и эпидемиологических тенденций в данной области.

Эпидемиологические показатели заболеваемости одонтогенными инфекциями у пациентов с иммунодефицитами.

Анализ современной литературы демонстрирует существенное увеличение относительной и абсолютной частоты одонтогенных инфекций у пациентов с иммунодефицитными состояниями по сравнению с общей популяцией. По данным различных клинических работ, распространённость гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области у лиц с ВИЧ-инфекцией может достигать 45–60 %, что значительно превышает аналогичные показатели среди лиц без иммунологических нарушений. Особенно выражена склонность к развитию множественного и рецидивирующего поражения тканей пародонта, периапикальных структур и костной ткани челюстей. Заболеваемость увеличивается пропорционально снижению уровня CD4+ лимфоцитов и на поздних стадиях ВИЧ-инфекции, а также при сочетании антиретровирусной терапии с другими факторами риска (плохая гигиена ротовой полости, курение, неудовлетворительные социальные условия). В работе ряда авторов подчёркивается, что пациенты с иммунодефицитом чаще нуждаются в хирургическом вмешательстве и имеют более высокий риск осложнений, включая генерализацию процесса, госпитализацию и развитие сепсиса. Кроме того, междисциплинарный подход к оценке эпидемиологических тенденций выявил, что одонтогенные инфекции в этой клинической группе часто становятся причиной обращения за неотложной стоматологической помощью и существенного снижения качества жизни [3].

Микробиологический спектр одонтогенных инфекций у лиц с ВИЧ-инфекцией и другими иммунодефицитами.

В составе микробной флоры, ответственной за развитие одонтогенных инфекций у пациентов с иммунодефицитами, отмечается значительная гетерогенность по сравнению со стандартной популяцией. Для данной категории характерно не только преобладание традиционных представителей условно-патогенной микрофлоры полости рта (*Streptococcus* spp., *Fusobacterium*, *Prevotella*, *Bacteroides*), но и более частое выявление нетипичных и резистентных микроорганизмов — в частности, *Staphylococcus aureus* (в том числе MRSA), *Pseudomonas aeruginosa*, *Candida* spp., а также анаэробных бактерий с расширенным спектром антибиотикоустойчивости. Имеются наблюдения, свидетельствующие о повышенной вирулентности возбудителей и их способности к быстрому формированию биоплёнок, что затрудняет терапевтическое воздействие и способствует хронизации процесса [11].

На фоне глубоких иммунных нарушений возможно возникновение смешанных, полимикробных инфекций, что требует индивидуального подбора схем антимикробной терапии с обязательным микробиологическим контролем и коррекцией лечения в зависимости от чувствительности выделенных возбудителей. В литературе подчёркивается важность использование современных молекулярных методов идентификации микрофлоры, позволяющих выявлять скрытые, резистентные и редко встречающиеся патогены, а также своевременно диагностировать развитие грибковых осложнений. Всё это определяет сложность микробиологического сопровождения одонтогенных инфекций у иммунокомпрометированных пациентов и обуславливает необходимость тесного взаимодействия стоматолога, инфекциониста и клинического микробиолога для достижения оптимальных клинических исходов [10].

Клинические особенности одонтогенных инфекций в условиях иммунодефицита.

Клиническая картина одонтогенных инфекций у пациентов с иммунодефицитными состояниями отличается рядом специфических особенностей, затрудняющих раннюю диагностику и существенно влияющих на прогноз заболевания. Одним из характерных признаков

является склонность к быстрому, часто молниеносному прогрессированию воспалительного процесса с распространением на окружающие мягкие ткани, кость, а в ряде случаев — с развитием генерализованных форм инфекции, вплоть до сепсиса. Нередко инфекционный процесс начинается с минимальной симптоматики или неспецифических жалоб, что обусловлено сниженной реактивностью иммунной системы и атипичностью местного и общего воспалительного ответа [7].

Пациенты с иммунодефицитом могут предъявлять жалобы на умеренную или выраженную боль, отёчность, возникновение инфильтрата, однако классические признаки острой воспалительной реакции — гиперемия, локальное повышение температуры, флюктуация — часто выражены слабо либо отсутствуют вовсе. В ряде клинических случаев отмечены тяжёлые некротические изменения, развитие обширных абсцессов и флегмон, что требует немедленного хирургического вмешательства. Значительно возрастает частота случаев хронического течения инфекции с субклиническими и стертыми симптомами, что затрудняет своевременное лечение и увеличивает риск осложнений. Для данной группы характерно более частое вовлечение костной ткани — возникновение остеомиелитов, патологических переломов, формирование множественных секвестров. У лиц с ВИЧ-инфекцией на поздних стадиях с выраженным снижением уровня CD4+ лимфоцитов также часто встречаются грибковые и грибково-бактериальные поражения слизистой оболочки полости рта, гингивиты, пародонтиты с инфильтрацией десневой ткани, а в ряде случаев — малигнизация очагов хронической инфекции [8].

Факторы риска тяжёлого и атипичного течения.

Вероятность развития тяжёлой, генерализованной или атипичной формы одонтогенной инфекции у пациентов с иммунодефицитом определяется сочетанием индивидуальных и внешних факторов. Наиболее значимым предиктором является выраженность иммунных нарушений: снижение абсолютного количества CD4+ лимфоцитов у ВИЧ-инфицированных, истощение гуморального и клеточного звена иммунитета при других формах первичного или вторичного иммунодефицита. Особо неблагоприятным признаком считается сочетание иммунодефицита с наличием сопутствующей соматической патологии (например, сахарного диабета, хронической патологии печени, онкологических процессов и длительной терапии кортикостероидами или цитостатиками) [3].

Дополнительными факторами риска выступают плохая гигиена полости рта, курение, употребление алкоголя, неблагоприятные социальные условия, а также позднее обращение за медицинской помощью, что во многом связано с недостаточной информированностью пациентов и медицинского персонала. Немаловажно влияние одновременного приёма антиретровирусных препаратов и антибиотиков, что способствует формированию резистентных микрофлоры и повышает вероятность неэффективности стандартной терапии. Генетически детерминированные варианты ответа иммунной системы, индивидуальные особенности строения челюстно-лицевой области и предшествующие хирургические вмешательства также могут повышать риск тяжёлого и рецидивирующего течения одонтогенной инфекции [1].

Современные подходы к диагностике одонтогенных инфекций при ВИЧ-инфекции и других иммунодефицитах.

Диагностическая стратегия при одонтогенных инфекциях у пациентов с ВИЧ-инфекцией и различными формами иммунодефицита строится на принципах раннего выявления, комплексного клинико-инструментального анализа и обязательном микробиологическом подтверждении диагноза. Особое значение приобретает динамическое наблюдение за больными с иммунодефицитом и тщательный сбор анамнеза, позволяющий своевременно заподозрить формирование нетипичного инфекционного процесса даже при минимальных симптомах. В клинической практике используются методы визуального осмотра, пальпации, перкуссии, а также рентгенологическая диагностика (панорамная томография, прицельные

рентген-снимки, компьютерная томография) для оценки распространённости поражения, вовлечения костных структур и окружающих мягких тканей [2].

Обязательными этапами диагностики являются микробиологическое исследование содержимого очага воспаления (посев на аэробную и анаэробную флору, определение чувствительности к антибиотикам), а при подозрении на микоз — специфические грибковые тесты. В сложных случаях рекомендуется использование современных молекулярно-генетических методов — ПЦР-диагностика, MALDI-TOF MS — для идентификации трудно культивируемых или смешанных возбудителей, а также экспресс-методы для выявления резистентности к основным группам антимикробных препаратов. При наличии признаков генерализации процесса или сомнений в локализации источника инфекции необходимо проведение КТ или МРТ челюстно-лицевой области и смежных анатомических пространств. Важным компонентом комплексного обследования является оценка статуса иммунной системы (уровень CD4+ лимфоцитов, вирусная нагрузка, показатели общего и специфического иммунитета), что позволяет индивидуализировать тактику ведения пациента [5].

Принципы антимикробной и хирургической терапии.

Терапевтический подход к лечению одонтогенных инфекций у пациентов с ВИЧ-инфекцией и иммунодефицитами должен быть максимально ранним, комплексным и индивидуализированным. При подтверждении бактериального поражения рекомендуется стартовая терапия широкого спектра действия с учётом вероятности полимикробной или атипичной флоры — карбапенемы, защищённые β-лактамы, препараты из группы линкозамидов, а при наличии анаэробных инфекций — дополнительное назначение метронидазола. Коррекция схемы проводится с учётом микробиологических данных — изменения спектра возбудителей, результатов тестов на чувствительность и индивидуальной переносимости препаратов. В ряде случаев требуется назначение противогрибковых средств (азолы, эхинокандины), особенно при стойком снижении иммунитета и наличии микозов полости рта или тканей челюстно-лицевой области [6].

Хирургическое вмешательство показано при развитии флегмон, абсцессов, некупируемых локальных процессов, секвестрации костной ткани. Оперативные методы включают вскрытие гнойников, санацию очага инфекции, дренирование, удаление источников хронической инфекции и некротизированных тканей. При оперативном лечении необходимо учитывать повышенный риск генерализации инфекции, формирование трудноуправляемых ран, замедленное заживление и вероятность присоединения вторичной микрофлоры. Пациенты должны получать специализированную поддерживающую терапию — коррекцию иммунного статуса, витаминотерапию, препараты для стимуляции регенерации тканей, а также профилактику вторичных инфекций. Оптимальные результаты обеспечиваются при тесном взаимодействии стоматолога, инфекциониста, хирурга и иммунолога, что позволяет своевременно корректировать лечебную тактику и снижать риск неблагоприятных исходов [4].

Выводы.

Одонтогенные инфекции у пациентов с ВИЧ-инфекцией и другими состояниями иммунодефицита характеризуются более тяжёлым, зачастую атипичным течением и высокой частотой осложнений по сравнению с общей популяцией. Формирование широкой полимикробной флоры с преобладанием устойчивых и атипичных возбудителей, а также склонность к генерализации воспалительного процесса предъявляют высокие требования к диагностике и терапии у данной категории больных. Ключевыми факторами риска остаются выраженность иммунодефицита, наличие сопутствующих соматических заболеваний, неблагоприятные социально-бытовые условия и несвоевременное обращение за специализированной помощью.

Современные междисциплинарные подходы к ведению одонтогенных инфекций, включающие своевременную диагностику с применением современных молекулярных мето-

дов, индивидуализированную антимикробную и хирургическую терапию, а также последовательную профилактическую работу, позволяют значительно снизить вероятность развития тяжёлых форм заболевания и улучшить качество жизни пациентов с иммунодефицитами. Наиболее эффективными остаются меры, направленные на регулярное стоматологическое наблюдение, строгий контроль иммунного статуса, обучение пациентов и тесное взаимодействие специалистов различных профилей. В свете растущей распространённости иммунодефицитных состояний, развитие одонтогенных инфекций у таких пациентов требует постоянного совершенствования алгоритмов раннего выявления, профилактики и терапии с учётом индивидуальных особенностей и эпидемиологических тенденций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аитова Я.А., Гончаров А.Е., Журавлев В.Ю., Дмитриев К.А., Асланов Б.И., Краснов И.М., Мушкин А.Ю., Яблонский П.К. Инфекция области хирургического вмешательства у ВИЧ-инфицированных пациентов с хроническим спондилитом // *Инфекция и иммунитет*. 2025. Т. 15, № 2. С. 371–377. DOI 10.15789/2220-7619-SSI-17782.
2. Бельченко В.А., Чантырь И.В., Завгороднев К.Д., Пахомова Ю.И. Прогностическая ценность экспресс-теста на прокальцитонин при гнойно-воспалительных заболеваниях челюстно-лицевой области // *Вестник Российского государственного медицинского университета*. 2025. № 2. С. 55–63. DOI 10.24075/vrgmu.2025.018.
3. Бублей К.В., Ахмедов Р.Д.У., Кащинская В.С., Битениекс И.И., Исмагилова К.Т. ВИЧ-инфекция: диагностика и суперинфекция // *Медицина. Социология. Философия. Прикладные исследования*. 2025. № 3. С. 46–48. DOI 10.24412/2686-9365-2025-3-46-48.
4. Мовсесян Н.А., Карпук И.Ю., Жильцов И.В. Оценка эффективности алгоритма антибактериальной терапии у пациентов с инфекционно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области // *Вестник Витебского государственного медицинского университета*. 2024. Т. 23, № 5. С. 65–71. DOI 10.22263/2312-4156.2024.5.65.
5. Флерьянович М.С., Походенько-Чудакова И.О. Роль интегральных лейкоцитарных индексов интоксикации в оценке тяжести течения фурункулов челюстно-лицевой области // *Вестник современной клинической медицины*. 2025. Т. 18, № 3. С. 81–86. DOI 10.20969/VSKM.2025.18(3).81-86.
6. Янушевич О. О., Царев В. Н., Николаева Е. Н., Балмасова И. П., Ипполитов Е. В., Царева Т. В., Подпорин М. С., Пономарева А. Г. Первый отечественный опыт выявления ассоциации анаэробных бактерий *Filifactor Alocis* и *Porphyromonas Gingivalis* молекулярно-биологическими методами при заболеваниях пародонта и коморбидной патологии (сравнительное исследование) // *Вестник Российской академии медицинских наук*. 2022. Вып. 77, № 6, С. 437–446. DOI 10.15690/vramn2262.
7. Feinberg J., Keeshin S. Prevention and initial management of HIV infection // *Annals of Internal Medicine*. 2022. Vol. 175, No. 6. P. ITC81–ITC96. DOI 10.7326/AITC202206210.
8. Galkina O.P., Grokhotova A.V., Nemykin A.V., Bogatyreva T.I., Ivakhnenko Y.V. Dental status in HIV-infected patients following coronavirus infection // *Медицинский вестник Северного Кавказа*. 2025. Т. 20, № 2. С. 137–141. DOI 10.14300/mnnc.2025.20031.
9. Hazenberg H.M.J.L., Dubbink J.H., Sesay I., Versteeg T., Bangura H., Hoeffenaars L.K., Falama A.M., Koudijs H.M., Roemers R., Bache E.B., Kelling E.F., Schaumburg F., Spijkervet F.K.L., Grobusch M.P. Complicated odontogenic infections at 2 district hospitals in Tonkolili District, Sierra Leone: protocol for a prospective observational cohort study (DELAY) // *JMIR Research Protocols*. 2021. Vol. 10, No. 12. P. e33677. DOI 10.2196/33677.
10. Neal T.W., Hammad Y., Carr B.R., Schlieve T. The cost of surgically treated severe odontogenic infections: a retrospective study using severity scores // *Journal of Oral and Maxillofacial Surgery*. 2022. Vol. 80, No. 5. P. 897–901. DOI 10.1016/j.joms.2022.01.001.
11. Sundaragiri K.S., Mittal S., Sankhla B., Saxena S., Shekhawat C., Bhargava A. Rare calcifying epithelial odontogenic tumor in a HIV positive individual // *Journal of Ayub Medical College, Abbottabad*. 2021. Vol. 33, No. 1. P. 165–168.

Поступила в редакцию: 27.11.2025
Принята в печать: 29.12.2025

*© Васиев М. В., Максимова А. А., Яруллина А. М.,
Анисимова Т. А., 2025.*